

Varejo de serviço público: conceito, especificidades e aplicações no Brasil

Fernando de Souza Coelho

Economista pela FEA-USP

Mestre e doutorando em Administração Pública e Governo,

Fundação Getulio Vargas de São Paulo

Coordenador e docente do curso de Economia da

Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL

Rua Galvão Bueno, 868 – 11º andar – Liberdade

Cep: 01506-000 São Paulo – SP – Brasil

e-mail: fernando.coelho@unicul.br

Antonio Roberto Bono Olenski

Graduado em Ciências Sociais pela UNICAMP

Mestre e doutorando em Administração Pública e Governo,

Fundação Getulio Vargas de São Paulo

Docente da Universidade Anhembi-Morumbi

Rua Casa do Ator, 275 – Vila Olímpia

Cep: 04546-000 São Paulo – SP – Brasil

e-mail: aolenski@gmail.br

Resumo

No Brasil, o varejo de serviços providos pelos governos é olvidado pela área de administração e, portanto, não é exposto ou analisado na literatura dessa área do conhecimento. Neste contexto, este artigo é, *per se*, um estudo descritivo-exploratório sobre o varejo de serviços públicos no país. Objetivando: (i) conceituar o varejo de serviços públicos, (ii) especificar sua evolução, situação e perspectivas no Brasil, e (iii) elucidar suas aplicações, o artigo divide-se em seis seções. Após a introdução (seção 1), a seção 2 descreve a natureza do estudo. A seção 3 conceitua, à luz da administração pública, o serviço público como varejo de serviço, utilizando-se das perspectivas da economia, administração e ciência política. A seção 4, utilizando-se do marco teórico do *marketing* em geral, e das orientações de eficiência, eficácia e efetividade em particular, analisa a evolução do serviço público vis-à-vis a evolução dos serviços privados. Em seguida, a seção 5 caracteriza o varejo de serviços públicos no Brasil pós-reforma administrativa de 1995, demonstrando casos em que o serviço público traduz-se em varejo de serviços. Finalmente, na seção 6, fazem-se as considerações finais em torno desse objeto de estudo.

Palavras-chave: Varejo de serviços; Serviços públicos; Reforma administrativa; Brasil.

Abstract

In Brazil, the provision of government services at the retail level is usually overlooked in Management studies. Thus, they are not analyzed or even present in the literature for this area of knowledge. In this context, this article is in itself a descriptive-exploratory study on the retail provision of public services in Brazil. It aims at: (i) conceptualizing the retail provision of public services, (ii) specifying its evolution, present state and future perspectives in Brazil, and (iii) looking into applications. The paper is divided into six

sections. Following the introduction (section 1), section 2 describes the study in its main features. Section 3 defines, according to public administration theory, public services as retail services, making use of concepts from economics, business administration, and political science. Section 4, based on the framework of *marketing theory* in general, and in particular as regards efficiency, effectiveness, and efficacy orientations, analyses the evolution of public service vis-à-vis the evolution of services in the private sector. In sequence, section 5 characterizes public services retail in Brazil after the administrative reform of 1995, pointing out cases in which public service is shown to be akin to service retail. Lastly, final comments are made on the subject in section 6.

Keywords: Services retailing; Public services; Administrative reform; Brazil.

1. Introdução

No livro *Essentials of Retailing*¹, Michael Levy e Barton Weitz, a fim de caracterizar o varejo de serviços, utilizam-se – didaticamente – do cotidiano, escrevendo:

*“Considere um sábado. Depois do café da manhã você vai à **lavanderia** de auto-atendimento para lavar e secar as roupas sujas da semana e aproveita para revelar um filme na **fotótica**. Em seguida, você conduz seu automóvel a um **posto de serviço** para trocar o óleo e, posteriormente, utiliza-se do **drive-through** de uma lanchonete para almoçar antes de dirigir-se à **barbearia** para cortar seu cabelo. Após cortar o cabelo, você retorna para casa e, então, decide ir à **academia de ginástica**. No entardecer, você vai ao **cinema** e, no caminho, consulta seu saldo no caixa eletrônico de seu **banco**. Finalmente, à noite, você diverte-se em uma **danceteria**, utilizando-se de seu **cartão de crédito** para pagar a conta.”*²

Pela passagem, ao longo do dia você interagiu com 10 (dez) atividades de varejo de serviços ofertadas pela iniciativa privada. Agora, utilizando-se do artifício dos autores, suponha:

*“Considere uma segunda-feira. Depois do café da manhã seu filho vai para a **escola** [pública] de **metrô** [operado pelo estado]. Ao final da aula, sob orientação do professor, ele desloca-se para a **biblioteca municipal** para retirar um livro e, em seguida, dirige-se ao **hospital** [público] para realizar um exame médico exigido pela escola. Após o exame médico, ele retorna para casa utilizando-se de um ônibus da empresa de transporte da **prefeitura**. Pela tarde, depois de enviar um postal para um ami-*

1. LEVY, Michael e WEITZ, Barton A. **Essentials of retailing**. Boston: McGraw-Hill, 1996.

2. Idem, ibidem, p. 362 [modificado].

go pelo **correio** e pagar a conta de seu telefone celular na agência de um **banco público**, ele aproveita para solicitar sua carteira de trabalho e seu passaporte, respectivamente, na delegacia regional do **Ministério do Trabalho** e na **Polícia Federal**. À noite, em casa, atendendo ao pedido de um colega, ele acessa o site do **departamento de trânsito** para averiguar se a habilitação de motorista desse indivíduo foi homologada.”³

Igualmente, ao longo do dia, seu filho interagiu com 10 (dez) atividades de varejo de serviços. Sem embargo, tais atividades, ao invés de ofertadas pela iniciativa privada, são providas pelo governo, caracterizando o varejo de serviço público – objeto de estudo deste artigo.

2. Natureza do estudo e organização do trabalho

Mercadologicamente, serviços são “atividades econômicas que fornecem benefícios para compradores organizacionais e/ou consumidores finais em tempos e lugares específicos, a partir da realização de uma mudança necessitada ou desejada no – ou em nome do – destinatário do serviço” (LOVELOCK; WRIGHT, 2002, p. 5). Desta definição, depreende-se que o varejo de serviços é, por sua vez, a prestação de serviços – com ou sem loja – voltada para satisfazer as necessidades ou desejos de consumidores finais.

Ainda que claramente definido, às vezes o varejo de serviços é confundido com o varejo de produtos. O fato é que, predominantemente, os varejistas de serviços ofertam tanto bens intangíveis como bens tangíveis. Por exemplo: um banco que, indubitavelmente, é varejo de serviços, oferece o serviço de conta corrente que é acompanhado do produto talão de cheque. Assim, é mister distinguir o varejo de serviços do varejo de produtos. Com base em Churchill e Peter (2003), deduz-se que no varejo de serviços o consumidor não adquire a posse de bens. Trata-se, na verdade, de um ato e/ou desempenho que, além de intangível, é perecível e inseparável.

O varejo de serviços ofertado pela iniciativa privada comumente é exposto ou analisado na literatura da área de conhecimento da administração, seja em revistas científicas (e anais de congressos), seja em livros – coletâneas e manuais – internacionais e nacionais. Em contrapartida, o varejo de serviços provido pelo governo, no Brasil, é olvidado pela área de *Management* e, conseqüentemente, não é descrito ou explorado sob a ótica de qualquer dos campos de saberes da administração, incluindo a administração pública.

Nesse contexto, esse artigo é, *per se*, um estudo descritivo-exploratório sobre o varejo de serviços públicos no Brasil. A natureza de tal estudo justifica-se:

3. Elaboração própria, adaptada de LEVY e WEITZ. Op. cit.

- De um lado, pela escassez no Brasil de referências bibliográficas, em geral, e de conceitos na área de conhecimento da administração, em particular, sobre o varejo de serviços públicos.
- De outro, pela emergência de um *managerialism* no aparelho do Estado que permeia a prestação de serviços públicos sob a égide do paradigma da administração pública gerencial.

Nesse paradigma, conforme Caiden (1991), o governo, sem ser empresa, torna-se empresarial, usando muitas vezes a lógica de mercado para atender os interesses públicos.

Objetivando: (i) conceituar o varejo de serviços públicos, (ii) especificar sua evolução, situação e perspectivas no Brasil, e (iii) elucidar suas aplicações, o artigo divide-se em seis seções, sendo a seção 1 introdutória e esta a seção 2. A seção 3 conceitua, à luz da administração pública, o serviço público como varejo de serviço, utilizando-se das perspectivas da economia, da administração e da ciência política. A seção 4, utilizando-se do marco teórico do *marketing* em geral, e das orientações de eficiência, eficácia e efetividade em particular, analisa a evolução do serviço público vis-à-vis a evolução dos serviços privados. Em seguida, a seção 5 caracteriza o varejo de serviços públicos no Brasil pós-reforma administrativa de 1995, relatando o caso de uma instituição pública federal – Instituto Nacional da Seguridade Social, ou INSS – e dois casos do estado de São Paulo, um estadual – o POUPATEMPO – e um municipal – o TELECENTRO. Por último, a seção 6 apresenta as considerações finais.

Metodologicamente, o artigo constrói-se pela revisão bibliográfica de livros e/ou artigos das áreas de conhecimento da economia, da administração e da ciência política, além da análise documental de pesquisas e relatórios técnicos sobre os serviços públicos no Brasil. A seção 5, ademais, utiliza-se de depoimentos e testemunhos obtidos, respectivamente, em seminários e entrevistas semidirigidas com funcionários públicos.

3. O serviço público como varejo de serviço

O serviço público *lato sensu*, como objeto de estudo, é abordado pelas ciências biológicas, exatas e humanas, cada qual com seu interesse, arcabouço e metodologia de pesquisa. No que se refere às ciências biológicas, por exemplo, a medicina e a enfermagem, ao estudarem as políticas de saúde, em geral, e a administração hospitalar, em particular, abarcam os serviços públicos da área de saúde. No que concerne às ciências exatas, por exemplo, a engenharia civil e a arquitetura, ao estudarem infra-estrutura pública ou política urbana adentram, às vezes, em serviços públicos tais como saneamento, transporte, etc. No que tange às ciências humanas, sobressaem a ciência política (subárea de políticas públicas), o direito (subárea de direito público/administrativo), a economia (subárea de finanças públicas), a pedagogia (subárea de administração escolar) e a administração (subárea de administração pública) – área de conhecimento

deste artigo. A administração, ao estudar as organizações públicas, direta ou indiretamente, perpassa os serviços públicos.

Assim, o conceito de serviço público é variável, dependendo da área de conhecimento. Adiciona-se ainda a essa diversificação conceitual o uso e, por vezes, o abuso, do termo serviços públicos nos veículos de comunicação em massa, dificultando sua definição. É recorrente, portanto, a pergunta: o que é serviço público?

No meio acadêmico, como a administração pública é uma área multidisciplinar – abrangendo a economia, a administração e a ciência política – o conceito de serviço público tem pelo menos três perspectivas, a saber:

- A perspectiva da economia, que se refere à provisão de **bens públicos**, ou seja, bens cujo consumo ou uso é não rival e não excludente: todos se beneficiam de sua oferta e o consumo ou uso por um indivíduo não impede o consumo ou uso por outro. Neste ínterim, os indivíduos não revelam quanto estão dispostos a pagar para adquirir esses bens, esperando que outros o façam. Isso caracteriza uma falha de mercado, cabendo ao governo provê-los. Ressalta-se que os bens públicos podem ser produtos ou serviços. Tratando-se de serviços, interessam-nos os bens públicos intangíveis, perecíveis e inseparáveis, tais como limpeza urbana e segurança pública.
- A perspectiva da administração se refere amplamente à **prestação de serviços** pelo governo, seja pela administração pública direta – composta pelos órgãos subordinados a um dos três poderes do Estado, e que compartilham entidade jurídica e orçamento – seja pela administração pública indireta – composta por autarquias, fundações e empresas públicas (ou empresas mistas, na qual o Estado é o acionista majoritário), nos níveis federal, estadual e municipal. Por citar dois exemplos, temos as universidades públicas e os bancos federais.
- A perspectiva da ciência política que, *grosso modo*, compreende os serviços públicos como **políticas públicas** (as quais abarcam diretrizes, projetos e programas) que, normativamente, devem atender os direitos dos cidadãos – e das organizações por eles instituídas. Neste caso, os serviços públicos são, literalmente, políticas públicas que interpenetram governo e sociedade a fim de: (i) proteger a *res publica*; (ii) *tornar pública* a tomada de decisão – incorporando os indivíduos nos processos decisórios do Estado; e (iii) prestar os serviços (de direito) dos cidadãos, garantido-lhes o acesso.

Pelo exposto, percebe-se que a economia, a administração e a ciência política definem serviço público, especificamente, de acordo com a sua perspectiva. Embora essas definições restrinjam-se cada qual à sua área de conhecimento, elas se complementam, a montante, para estudar os serviços públicos *lato sensu* à luz da administração pública e, a jusante, para conceituar o varejo de serviços públicos.

A economia, ao definir serviço público como bens públicos, inclina-se à eficiência. Por sua vez, a administração, além da economicidade, se considerarmos o marco teórico do *marketing*, sublinha a eficácia dos serviços públicos a partir da satisfação das necessidades e dos desejos dos cidadãos – ou seja: a qualidade (percebida). E, finalmente, a ciência política, ademais da eficiência e eficácia, introduz a efetividade, a qual se traduz pelos impactos/efeitos dos serviços públicos sobre os *stakeholders*. Em suma, eficiência, eficácia e efetividade são, teoricamente, as orientações que balizam e/ou norteiam o estudo dos serviços públicos *lato sensu* à luz da administração pública, o que é sistematizado pelo Quadro 1.

Quadro 1.– Concepções do serviço público à luz da administração pública

	Área de Conhecimento	Definição	Orientação	Foco
	→	→	→	
Serviço Público	Economia	bens públicos	eficiência	economicidade
	Administração	prestação de serviços	eficácia	qualidade (percebida)
	Ciência Política	políticas públicas	efetividade	impactos/efeitos

Dentre os serviços públicos *lato sensu* encontra-se o varejo de serviços públicos. Mas, afinal, o que é varejo de serviços públicos? Se considerarmos – como descrito na seção 2 – que o varejo de serviços é a prestação de serviços – com ou sem loja – voltada para satisfazer as necessidades ou os desejos de consumidores finais, e relacionarmos essa definição com as concepções dos serviços públicos à luz da administração pública – apresentadas no Quadro 1, conceituaremos o varejo de serviços públicos do seguinte modo:

Toda prestação de serviço, se público (não rival e não-excludente) ou privado (rival e/ou excludente), realizada pelo governo, tanto pela administração direta quanto pela administração indireta – com ou sem loja – voltada para satisfazer as necessidades ou desejos dos indivíduos, seja como cidadão – interventor da realidade e portador de direitos – seja como consumidor.

Não obstante, para assegurar esse conceito é necessário observar ainda:

1. Que a prestação de serviços públicos se desenvolve em duas dimensões: dimensão de Estado e dimensão de governo. Na dimensão de Estado incluem-se os serviços públicos contínuos, que são ofertados independentemente de mudanças de gestão ou alterações de cargos. Geralmente são

normatizados, tais como os serviços – previstos em lei – de educação e saúde, os serviços de protocolo e emissão de documentos, defesa nacional, etc. Na dimensão de governo projetam-se os serviços públicos relacionados ao programa de governo, abarcando os serviços públicos que dependem do planejamento estratégico do governo, de um lado, e dos anseios do eleitorado, do outro. Neste caso, muitas vezes, são descontínuos.

2. Que a prestação de serviços públicos pode ser provida, diretamente, pelo Estado ou, indiretamente, por meio de concessão e terceirização. A concessão envolve uma atividade-fim do Estado que, administrativamente, é a prestação de serviços públicos; é um contrato administrativo por meio do qual o governo delega a um particular a gestão e/ou execução, sob o controle do Estado, de uma atividade definida por lei como serviço público; por exemplo, a concessão de rodovias. A terceirização, ao contrário da concessão, envolve uma atividade-meio do Estado, caracterizando-se pela contratação de serviços internos, como limpeza ou vigilância de órgãos públicos, e externos como obras públicas.
3. Comumente se referenciam os serviços como privados – quando ofertados pelo mercado – e públicos – quando providos pelo Estado. Essa referência, que se apóia no direito de propriedade, faz-nos pensar nas organizações sem fins lucrativos como privadas. Contudo, se definirmos como público aquilo que é voltado para o interesse geral, e como privado aquilo que é voltado para o interesse particular, infere-se que o público extrapola o estatal, e que as organizações sem fins lucrativos são organizações públicas não-estatais ou “*non-owned organizations*”, na expressão de Henry Mintzberg, perfazendo o Terceiro Setor.

Cada uma das três observações faz um adendo à definição de serviços públicos *lato sensu* e, conseqüentemente, ao conceito de varejo de serviços públicos. A observação (1) nota que o varejo de serviço público pode ser permanente – se provido na dimensão de Estado – ou provisório – se provido na dimensão de governo. A observação (2) salienta que os serviços públicos podem ser providos diretamente pelo Estado, ou indiretamente por concessão ou terceirização. Como o varejo é, *per se*, uma atividade-fim, inclui-se a concessão, desconsiderando a terceirização, como varejo de serviço público. Enfim, a observação (3) elucida que os serviços públicos são tanto aqueles providos pelo Estado como aqueles providos por organizações públicas não-estatais, como as ong’s.

Excetuando-se a observação (1), as observações (2) e (3) invalidam o conceito de varejo de serviço público anteriormente apresentado. Entretanto, como o *locus* deste artigo é o aparelho do Estado, consideraremos como varejo de serviço público tão-somente o varejo de serviço estatal sem, contudo, abarcar as concessões. Assim, mantém-se o conceito ou, lapidarmente, acrescenta-lhe a dimensão de Estado e a dimensão de governo dos serviços públicos, tal como:

Varejo de serviço público [*público na acepção de estatal*] é toda prestação de serviço [*permanente ou provisória*], quer

público (não rival e não-excludente) ou privado (rival e/ou excludente), realizada pelo governo, tanto pela administração direta quanto pela administração indireta – com ou sem loja – voltada para satisfazer as necessidades ou desejos do indivíduo, seja como cidadão seja como consumidor.

Utilizando-se desse conceito e considerando o Brasil, o Quadro 2 mostra a variedade de serviços de varejo público no país.

Ao contrário das décadas entre os anos 30 e os anos 70, período durante o qual o serviço público se solidificou no país, particularmente a partir dos anos 1990 assistiu-se, com as transformações do Estado, em geral, e das reformas administrativas do setor público, em particular, a busca do trinômio *eficiência-eficácia-efetividade* nos serviços públicos, incluindo o varejo de serviços públicos.

Antes, porém, de caracterizarmos o varejo de serviços públicos no Brasil contemporâneo, compendaremos, a seguir, a evolução do serviço público *lato sensu* (público na acepção de estatal) vis-à-vis a evolução do serviço privado.

4. A evolução do serviço público vis-à-vis a evolução do serviço privado

Ainda que, na atualidade, eficiência, eficácia e efetividade constituam as orientações tanto da prestação – pelo Estado – quanto do estudo – pelo meio acadêmico – dos serviços públicos *lato sensu* à luz da administração pública, cada qual se institucionalizou no “Estado em ação” e na agenda de pesquisa, historicamente, a partir de ajustes ou mudanças na atuação do Estado.

Logo, para estudar a situação e as perspectivas do varejo de serviços públicos no Brasil contemporâneo, é condição *sine qua non* conhecer a evolução dos serviços públicos *lato sensu*, a qual esta seção apresenta. Em adição, analisa-se essa evolução vis-à-vis a evolução dos serviços ofertados pela iniciativa privada, utilizando-se do marco teórico do *marketing*.

Anota-se que, de acordo com Kotler (2000), o marco teórico do *marketing* apóia-se em quatro orientações, quais sejam:

- Orientação para produção (ou no caso de serviço, orientação para processo), a qual focaliza a produção (ou o processo) e pauta-se pela eficiência.
- Orientação para vendas, que considerando a orientação para a produção acrescenta-lhe a abordagem de vendas.
- Orientação para *marketing*, que consiste na compreensão de necessidades/desejos dos clientes que, por sua vez, precede a produção de bens e serviços, a fim de atender a expectativa do cliente.
- Orientação para valor, que se traduz em uma extensão da orientação de *marketing* voltada para a criação de valor para os *stakeholders*. Ou seja, além da eficiência da produção (ou do processo) e da eficácia do produto (ou serviço), esta orientação incorpora a efetividade.

**Quadro 2.- Exemplos de varejo de serviços públicos no Brasil:
organizações e/ou atividades**

Área	Provisão		
	Federal	Estadual	Municipal
Cultura	-	Memorial da Am. Latina (SP)	Teatros Municipais
Documentação	Ministério do Trabalho*	Poupatempo (SP)	-
Educação	Universidades Federais	Universidades Estaduais	Escolas Municipais
Finança	Banco do Brasil	Nossa Caixa (SP)	Banco do Povo**
Fiscalização	Ministério Público	Procon (SP)	CET - Eng. de Tráfego (SP)
Informações	TV Senado	Governo Eletrônico (SP)***	Sist. Atend. ao Cidadão (SP)
Saúde	Programa de Vacinação	Hospital das Clínicas (SP)	Postos de Saúde
Segurança	Polícia Federal	Polícia Militar	Guardas Municipais
Trabalho	Programa Primeiro Emprego	-	Agências de Emprego
Transporte	Infraero	Metró (SP)	Cia(s) de Transporte

* Através das Delegacias Regionais do Trabalho que emitem a carteira de trabalho.

** Geralmente, parceria entre o governo do estado e o município.

*** Sistema de informação do governo para o cidadão (G2C), presta serviços de utilidade pública.

4.1 A origem do serviço público

Historicamente, a administração pública burocrática originou-se nas democracias representativas européias em virtude da necessidade de dotar os Estados de uma ação impessoal, desfocalizada dos privilégios outrora concedidos aos monarcas absolutistas. A formação de uma burocracia era um imperativo para “desprivatizar” o Estado, processo que permitira o desenvolvimento do capitalismo industrial, sob a égide do mecanismo de mercado – que preconizava a separação entre Estado e mercado – e da separação entre política e administração no aparelho do Estado.

Não obstante, a despeito de tais separações – Estado e mercado (na economia) e política e administração (no aparelho do Estado) – os controles da sociedade sobre o Estado e do político sobre as ações administrativas não estavam em jogo. O que prevalecia na concepção do Estado e no ordenamento da burocracia era destituir o patrimonialismo.

Com as crises econômico-financeiras, notadamente o *crash* de 1929, emergiram as políticas *keynesianas* que apregoavam a intervenção estatal na economia e, por conseguinte, na sociedade. Neste contexto é que se intensificou a atuação do Estado como provedor de produtos e serviços em áreas de infra-estrutura, bem como, sobretudo após a II Guerra, nas áreas de educação, saúde e previdência social.

4.2 A orientação do serviço público vis-à-vis a orientação do serviço privado

No pós-guerra, contemplou-se, de maneira crescente, uma complexidade sócio-econômica que incrementou as velhas demandas e colocou novas exigências em torno do aparelho do Estado. Simultaneamente, no setor privado, assistiu-se à massificação do consumo e à diversificação do *portfolio* de produtos e serviços. No entanto, as respostas do Estado e do setor privado a esse macroambiente foram diferentes em conteúdo e no tempo. Grosso modo, enquanto do lado do setor privado instituíram-se processos de inovação e flexibilidade – ainda que considerando a organização do trabalho *fordista* - do lado do Estado, a estrutura burocrática não logrou adaptar-se às demandas sociais, em virtude de sua rigidez – racional-legal – com os processos, normas e controles.

Nos anos 1950, na iniciativa privada cristalizou-se gradativamente a orientação de *marketing*, na qual, pelas palavras de Kotler, “a chave para alcançar as metas organizacionais está no fato de a empresa ser mais efetiva que a concorrência na criação, entrega e comunicação de valor para o cliente de seus mercados-alvo selecionados” (KOTLER, 2000, p. 41). A emergência dessa orientação de *marketing* redirecionou as organizações para além das orientações de produção (e de vendas), baseadas na ênfase da eficiência da produção (ou do processo) e na massificação de vendas de produtos (ou serviços) por meio do composto de promoção.

Na verdade, a partir da orientação de *marketing*, à concepção de produtos e serviços incorporou-se o senso de eficácia na produção de bens e na prestação de serviços. O *a priori* organizacional passou a ser a análise de necessidades/desejos dos clientes para nortear o desenvolvimento *a posteriori* de produtos e serviços.

Do lado do Estado, as três décadas subseqüentes ao pós-guerra foram marcadas, em contrapartida, pelo crescimento do corpo burocrático estatal, mantendo-se os moldes de rigidez processual e de profissionalismo impessoal. A atuação do Estado (que se convencionou denominar Estado de bem-estar social, nos países ditos centrais, e Estado desenvolvimentista nos países periféricos) se pautou, fundamentalmente, pela massificação dos serviços públicos providos pelo Estado.

A expansão desse Estado teve como protagonistas dois atores: a classe política e a burocracia estatal (técnicos, especialistas, e o quadro administrativo em geral). O primeiro encontrava-se sob as pressões da competição eleitoral, necessitando atender a demanda social em crescimento, enquanto o segundo cotidianamente deparava-se com a pressão social dos usuários de serviços públicos, assim como detinha um auto-interesse de engrandecer sua participação no Estado. Um fator indutor e norteador das ações desses atores, especialmente da classe política na expansão do Estado, situava-se no espectro político-ideológico. As tensões entre os sistemas políticos “ocidental” e sob influência soviética pressionaram a expansão do Estado como forma de legitimá-lo diante das demandas sociais por equidade e justiça social (RICHARDS, 1994).

Embora no pós-guerra tenham coexistido iniciativas esparsas de introduzir a lógica de mercado na prestação dos serviços públicos, foi somente a partir do final da década de 1970 que as tentativas de reformar a administração pública começaram a ser levadas a cabo como resposta à crise fiscal do Estado de bem-estar. Isso foi mais significativo nos países anglo-saxões, notadamente Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido.

No caso brasileiro, a administração pública vivenciou, entre os anos 30 e os anos 70, duas reformas administrativas, dentro de marcos legais instituídos no nível federal, muito embora não se restringissem a este nível governamental. A primeira delas ocorreu nos anos 30, quando se instituiu o modelo burocrático, baseado nas experiências européias com traço racional-legal. A reforma administrativa de 1967, sob o governo militar de Castello Branco, foi “uma tentativa de superação da rigidez burocrática” com autonomização da administração indireta, supondo-se a necessidade de se descentralizar as ações do Estado, ainda que por meio de instituições do governo federal. Neste momento, há uma grande expansão de empresas públicas, fundações e autarquias. Na verdade, essa “reforma administrativa [...] ficou pela metade e fracassou. A crise política do regime militar, que se iniciou já em meados dos anos 70, agravou a situação da administração pública, na medida em que a burocracia estatal foi identificada com o sistema autoritário em pleno processo de degeneração” (BRESSER-PEREIRA; SPINK, 1998).

4.2.1 Lógica de mercado e interesse público: o gerencialismo nos serviços públicos

Nos países anglo-saxões, tanto na agenda como na ação desses Estados, propagou-se a chamada reforma gerencial que se constituiu como um dos nortes do conjunto de medidas conhecidas como *tatcherismo*, e que posteriormente vicejou o chamado *consenso de Washington*, cujo cerne e preempatória era

propagar o ideário de Estado mínimo como solução da sua crise fiscal. O que estava por trás de tais medidas era o entendimento da necessidade de separação entre Estado e mercado, tal como no liberalismo econômico vigente nas formulações do Estado contemporâneo.

Neste primeiro momento do gerencialismo na administração pública, o que se vislumbrou foi a busca por eficiência, que outrora já havia sido empreendida pelo setor privado. As práticas estenderam-se desde a descentralização de atividades intra-estatais até a privatização de empresas, a concessão e a terceirização de serviços públicos, seguindo a lógica do *downsizing* que permeava o setor privado naquele período.

Ressalta-se, contudo, que a motivação para a mudança não se limitou à crise fiscal e de tamanho do Estado; havia uma crise de legitimidade da burocracia estatal provedora de produtos e prestadora de serviços públicos: “a necessidade de uma administração pública gerencial [...] não decorre apenas de problemas de crescimento, e das decorrentes diferenciação de estruturas e complexidade crescente da pauta de problemas a serem enfrentados, mas também da legitimação da burocracia perante as demandas sociais” (BRESSER PEREIRA; SPINK, 1998, p. 242). Assim, o corpo burocrático instigou também a mudança com o intuito de se autolegitimar diante da sociedade. Isso se coaduna com o que Alecian e Foucher (2001) intitularam de “mutações sociológicas” em que “a revisão dos modos de gerenciamento em que tanto os assalariados do serviço público quanto os usuários desse serviço se modificaram. Uns e outros são mais formados, ampliam suas exigências, requerem qualidade, cada vez mais habituados a receber das empresas privadas (no entanto, supostamente mercantis) os serviços que não suportam não encontrar no serviço público” (ALECIAN; FOUCHER, 2001, p. 39).

A partir do “confronto” que se instituiu pela percepção generalizada de *gaps* entre os serviços ofertados pelo setor privado e aqueles providos pelo Estado, adentramos em um segundo momento da reforma gerencial. O desafio que se impôs aos Estados pós-ganhos gradativos de eficiência adveio da compreensão de que a idéia de Estado mínimo esbarrava nas evidências da imperfeição do mercado, ademais, e mais fundamentalmente, nas evidências de que cabe a ele (Estado) a prestação - e a melhoria - dos serviços públicos que não podiam ser ofertados adequadamente pelo mercado. Ampliou-se, assim, o conceito de gerencialismo no âmbito do Estado, com a incorporação da busca da eficácia (por exemplo, aumento da qualidade percebida) e da efetividade (geração de impactos e de efeitos, mormente no longo prazo) dos serviços públicos. Desde então, o debate do gerencialismo passou a ser irradiado, em linhas gerais, sob duas perspectivas.

Uma primeira diz respeito aos “serviços públicos [que] são induzidos a perder sua forma burocrática, moldando-se pelas definições de competência mercantil [...] o cidadão se transforma em consumidor. Tratar o cidadão como consumidor é abordá-lo exclusivamente sob a perspectiva do indivíduo que tem uma posição no consumo do mercado de serviços” (FLEURY, 2002, p. 82). Nesse primeiro sentido, os serviços públicos são vistos como adaptação da iniciativa privada ao setor

estatal, vislumbrando-se a prestação de serviços como forma de atender quantitativa e qualitativamente as necessidades e os desejos de consumidores, portanto, no seu aspecto mercadológico; na aceção de prestação de serviços, se necessário e possível, personalizada. Dessa forma, a orientação está circunscrita à eficácia.

A segunda se refere à incorporação – substantiva - dos aspectos de participação política com transparência administrativa e equidade na prestação de serviços públicos. Ou seja, uma preocupação com as demandas sociais originadas de um ambiente de formulações e de tomada de decisões a partir não só da burocracia estatal e dos políticos mandatários como dos demais atores sociais. Esses agentes se tornam copartícipes de todo o processo, repercutindo no longo prazo na transformação do aparelho de Estado e na criação de uma legitimidade ampliada à ação estatal, visando reduzir relações assimétricas entre indivíduos-cidadãos e proporcionando valor público. Essa corrente do gerencialismo se convencionou denominar *Public Service Orientation*, cuja preocupação nodal é guiar-se pelos princípios de equidade e justiça sociais; do ponto de vista da prestação de serviços, a atenção se volta à orientação de **efetividade** da ação do Estado.

Assim, essa segunda perspectiva extrapola a orientação de *marketing*, incorporando a orientação para valor, no caso, voltada para a criação de valor público. Tal perspectiva aproxima-se da orientação de valor na iniciativa privada na medida em que o setor privado volta-se para a criação de valor não somente para os consumidores, mas para os *stakeholders*, como as empresas que prezam pela ética, pelo desenvolvimento sustentável e pela responsabilidade social.

4.2.2 Serviço público e serviço privado: aproximações e distanciamentos

Na verdade, a aproximação entre os serviços providos pelo Estado e os serviços ofertados pela iniciativa privada não se caracterizou por ser unidirecional. Por um lado, como se depreende da análise anterior, a organização burocrática do Estado vem transformando-se nas últimas duas décadas a partir de categorias e do instrumental do gerencialismo. Resumindo, no paradigma da administração pública gerencial duas premissas, ao menos, sobressaem:

- A primeira é a de que a provisão de serviços públicos *lato sensu* deve orientar-se, complementarmente, pela eficiência, eficácia e a efetividade.
- A segunda é a de que o aparelho do Estado deve ser reestruturado organizacionalmente, substituindo a organização burocrática rígida por arranjos institucionais flexíveis.

No entanto, por outro lado, as organizações empresariais estão cada vez mais se aproximando de espaços tradicionalmente ocupados pela atuação do Estado:

- Seja pela abertura (desregulamentação de áreas outrora senão totalmente, quase exclusivas do Estado) a que se expôs a organização estatal por meio de políticas de *downsizing* e desestatização.

- Seja por uma percepção dos benefícios à imagem organizacional e, portanto, às condições de lucratividade – *marketing social*.
- Seja por uma compreensão apurada do papel que podem desempenhar na melhoria da gestão do que é público, a chamada responsabilidade social.

Por fim, salienta-se que, na atualidade, pode-se observar no mundo, em geral, e no Brasil, em particular, um sem-número de experiências de parcerias público-privadas, justificadas muitas vezes pela tentativa de junção das *expertises* de cada um dos setores.

O Quadro 3 compara, em linhas gerais, as orientações, os objetivos, as transformações, o macroambiente e a governança dos serviços públicos *lato sensu* (público na acepção de estatal) vis-à-vis aos serviços privados, pontuando as aproximações e os distanciamentos.

5. Características do varejo de serviço público no Brasil contemporâneo

5.1 A reforma administrativa de 1995

No Brasil, a reforma administrativa que se concebeu em 1995 e desdobrou-se pelo governo Fernando Henrique Cardoso, partiu do pressuposto de que nas atividades exclusivas do Estado, que compreendem o núcleo estratégico do governo e unidades descentralizadas, o setor estatal pode ser eficiente, desde que use instituições e estratégias gerenciais e, igualmente, que nos serviços não-exclusivos, o Estado comparta a execução com as organizações públicas não-estatais. O Quadro 4 desvela as formas de propriedade, os modelos de gestão e as instituições concebidas nesta terceira reforma da administração pública brasileira.

Essa reforma introduziu um *managerialism* no aparelho do Estado brasileiro que permeou a prestação de serviços públicos sob a égide do paradigma da administração pública gerencial. O epicentro da reforma, entretanto, não foi escolher entre estratégias gerenciais, mas criar instituições que viabilizassem a adoção de tais estratégias. No setor privado, a questão-chave das empresas, que *per se* dispõem de autonomia de gestão, é escolher as estratégias gerenciais mais adequadas; no setor público, a reforma gerencial de 1995 prezou, antes disso, a criação de condições de autonomia para que o gerencialismo pudesse ser implementado. Ressalte-se que o arcabouço institucional teve que ser necessariamente diferente dos existentes no setor privado, visto que o Estado não opera através de trocas, mas de transferências; o mecanismo de controle não é o mercado, e sim o da política e da administração; e o objetivo não é o lucro, porém o interesse público. No entanto, o arcabouço institucional também pode ser assemelhado ao do setor privado, na medida em que se autonomizem as agências do Estado, se definam indicadores de desempenho para as organizações sociais e se criem quase-mercados e mecanismos de controle social, em adição à administração por resultados.

Quadro 3.- Serviço público versus serviço privado: aproximações e distanciamentos

	Estado – serviços públicos	Organizações privadas – serviços privados
Orientação	Modelo Gerencial – Orientação de Eficiência ↔ Modelo Gerencial – Orientação de Eficácia ↔ Modelo Gerencial – Orientação de Efetividade ↔	Orientação para Produção Orientação para Marketing Orientação para Valor
Objetivo Primordial	Atendimento às demandas sociais; maior equidade e participação social; transparência administrativa.	Obtenção de lucro.
Maturação dos Objetivos	Mais a longo prazo.	Mais a curto prazo.
Ajustes, Mudanças, e Perspectivas	Reengenharia organizacional ¹ , <i>downsizing</i> , descentralização, desestatização, <i>e-government</i> , parcerias com ong's/setor privado e desenvolvimento sustentável.	Reengenharia organizacional, <i>downsizing</i> , descentralização, terceirização, <i>e-commerce</i> , alianças estratégicas e responsabilidade social.
Ambiente	Crescente competição intraestatal (entre agências, órgãos estatais), entre governos e com o mercado.	Alta competição e mercado mutável.
Governança	Preocupação principal em aproximar Estado e sociedade na gestão da <i>res publica</i> , aumentar a <i>accountability</i> e a efetividade das políticas públicas, criando valor público.	Preocupação principal em gerar uma imagem positiva por meio de transparência e ações que criem valor para os <i>stakeholders</i> (governança corporativa).

1. Um dos trabalhos que se tornou referência para a reengenharia no governo é o de OSBORNE, David e GAEBLER, Ted. Reinventando o Governo. Brasília: MH Comunicação, 1994.

Quadro 4.– Concepção da reforma do estado brasileiro de 1995

	Formas de Propriedade			Modelos de Gestão		Instituições
	Estatal	Pública*	Privada	Burocrática	Gerencial	
Núcleo Estratégico	●				●	Secretarias Contrato de Gestão
Unidades Descentralizadas (ex: polícia, fiscalização, regulamentação, fomento de áreas sociais e científicas)	●				●	Agências Executivas Agências Reguladoras
Serviços Não-Exclusivos (ex: escolas, hospitais, e centros de pesquisa)	Publicização →	●			●	Organizações Sociais
Empresas Estatais	Privatização →		●		●	Empresas Privadas

Fonte: Brasil. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995). Apud Bresser-Pereira (1998, p. 103.)

* Organizações públicas não-estatais.

5.2 O varejo de serviços públicos pós-reforma de 1995

Diante da reforma administrativa de 1995, o varejo de serviços públicos, por consequência, se redefiniu, incorporando os ditames do *managerialism*. Nos formatos em que o Estado compete com o setor privado, indubitavelmente, essa redefinição foi mais acentuada.

Para competir com outros serviços de entrega existentes no país, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, por exemplo, necessitou rever a localização e o horário de funcionamento das suas agências. Além disso, ampliou suas ofertas de serviços, incluindo serviço postal de um dia para o outro e o conceito “*store in store*”, com a criação do Banco Postal que opera com os produtos e serviços bancários do Banco Bradesco. No que tange o comércio eletrônico, a ECT, além do *site*, introduziu quiosques com internet em muitas de suas agências. Nos terminais, o consumidor pode acessar o shopping virtual da empresa, que conta com organizações parceiras para vender produtos e serviços. O departamento de varejo da ECT atua através de 12 mil pontos no Brasil, 3 (três) centros de atendimento pelo número 0800 e o “Fale Conosco” na internet, no qual também é possível pesquisar o Código de Endereçamento Postal (CEP).

Igualmente, em virtude do aumento da concorrência e da desregulamentação de operações outrora monopolistas, os bancos públicos, como o Banco do

Brasil e a Caixa Econômica Federal – bancos federais – e a Nossa Caixa – banco estadual de São Paulo – estão seguindo as práticas varejistas enfatizando a necessidade de oferecer serviços de alta qualidade com conveniência em busca do relacionamento com o cliente e de sua fidelização. Mudanças no *design* e *lay-out* das agências, diversificação dos pontos de contato e atendimento com o cliente e processo de segmentação são algumas das ferramentas de varejo utilizadas por essas instituições financeiras estatais. Na Caixa Econômica Federal (CEF), um dos desafios da área de varejo é a dimensão do público atendido: aproximadamente 15 milhões de clientes só em caderneta de poupança. O Banco do Brasil, pioneiro na incorporação das tendências do varejo, foi, exemplarmente, o primeiro banco do país a disponibilizar terminais de auto-atendimento para servir, prioritariamente, os portadores de deficiência locomotora.

Na verdade, esses exemplos ilustram conclusivamente, mesmo que se refira a serviços não-exclusivos do Estado, a permeabilidade do setor estatal brasileiro aos instrumentos de varejo, comumente utilizados pela iniciativa privada, contornados pelas variáveis de concorrência de mercado e administração gerencial.

Adentrando nas especificidades do núcleo estratégico e das unidades descentralizadas de ação estatal, encontram-se também casos de serviços públicos, se não totalmente, quase exclusivos do Estado, que fazem uso de instrumentos/ferramentas de varejo. A seguir, os *boxes* 1, 2 e 3, sinteticamente, relatam três experiências: um caso de uma instituição pública federal – INSS – e dois casos do estado de São Paulo, um estadual – POUPATEMPO – e um municipal – TELECENTRO.

Box 1.– A reestruturação organizacional do INSS com o foco no cliente

A ampla reestruturação organizacional por que passou o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) tem como uma das principais propostas levadas a cabo o Programa de Melhoria do Atendimento (PMA), que engloba a utilização de todos os canais de comunicação com o usuário, entendido como consumidor de serviços dessa autarquia federal. A gama de serviços abarca desde o PREVfone – *call center* que recebe ligações 12 horas por dia, incluindo sábados, algo raro no setor público – passando pelo PREVfácil – centrais de auto-atendimento nas agências – e pelos serviços oferecidos pelo portal da instituição na internet, até o PREVmóvel, meio de cobertura do atendimento a populações outrora esquecidas.

Esta reestruturação pautou-se tanto pela orientação da **eficiência** quanto pela orientação da **eficácia**. No primeiro caso, o convênio com prefeituras para a organização do PREVmóvel e a terceirização da prestação do serviço do PREVfone resultaram na viabilização econômica desses canais de comunicação. No segundo, o exemplo do PREVfone também é lapidar: a contratualização de um serviço público por metas de qualidade aferidas comumente no setor privado. Além disso, ao atingir populações que por força de lei devem estar cobertas pelos serviços de seguro social, o PMA tanto atende demandas reprimidas como gera novas demandas entre aqueles que desconheciam esses direitos constitucionais na área previdenciária.

Enfim, nesse programa prevalece o modelo gerencial orientado pela **eficácia**, em que o Estado, embora fazendo valer um direito do cidadão, provê serviços a um consumidor, tal como se observa no varejo de serviços privados.

Fonte: Gadelha, 2001, p. 41; testemunho de funcionários do INSS – superintendência de São Paulo.

Box 2.– *POUPATEMPO: um caso de reforma gerencial de iniciativa em nível estadual*

A introdução de um serviço de atendimento ao cidadão que englobe uma vasta gama de serviços num único local tem nitidamente no pressuposto de **eficiência** uma de suas justificativas. Esse programa – que foi uma iniciativa do governo estadual de São Paulo – é um típico exemplo da criação de parcerias estratégicas visando à redução de custos e ao aumento de benefícios. Propiciou a geração de economia de escala e diminuiu os custos de transação, tanto evitando a necessidade de os usuários transitarem *ad infinitum* em busca de diversos serviços, quanto permitindo ao Estado conter gastos (i) pelas parcerias com o setor privado, que também é beneficiado por essas facilidades, e (ii) pela reengenharia organizacional do aparelho burocrático.

O Poupatempo, além de servir para a obtenção de documentos em geral, disponibiliza serviços bancários para pagamento de tributos, e serviços de escritório e de alimentação. Esse programa, conforme o depoimento de Daniel Annenberg – superintendente do programa – inovou “pela racionalização, desburocratização e simplificação dos custos e procedimentos, com intenso uso da microinformática, sem abdicar das relações interpessoais”.

A oferta integrada de serviços por diversos órgãos da administração governamental que antes agiam separadamente promoveu um salutar ambiente de competição. Agregou-se à eficiência econômica a melhoria dos serviços prestados nesse ambiente de competição intraestatal, que, por sua vez, gerou **eficácia**, introduzindo motivação no corpo administrativo e critérios de qualidade (rapidez, atenção ao “consumidor”, avaliação e aprimoramentos constantes), ou seja, uma administração baseada em e por resultados.

Atualmente, o modelo gerencial e operacional do Poupatempo vem sendo disseminado em diversas unidades da Federação como uma solução de economicidade e qualidade de serviços estatais, providos em parceria com a iniciativa privada e organizações da sociedade civil.

Fonte: Depoimento de Daniel Annenberg no seminário “Balanço da Reforma do Estado no Brasil”, realizado pelo Ministério do Planejamento, de 6 a 8 de agosto de 2002, em Brasília.

Box 3.– *TELECENTROS – uma experiência em nível municipal*

O programa dos Telecentros, desenvolvido pelo município de São Paulo, visa diminuir os índices de exclusão digital num sentido amplo, qual seja: acesso às ferramentas de informática e aos conteúdos da *Internet* por comunidades de baixa renda, proporcionar capacitação profissional a essas populações, disseminar informações comunitárias por meio do que o programa denomina **jornalismo comunitário**, realizada a partir do portal da Prefeitura. Dessa forma, a ação governamental busca atenuar falhas inerentes à economia de mercado. A provisão de serviços públicos acessíveis a grupos sociais de baixa renda acaba por interferir positivamente no aspecto de equidade social e participação político-decisória da comunidade por meio dos conselhos gestores. Assim, o componente **efetividade** da política pública, mais especificamente do serviço público, encontra-se presente.

Essa experiência de prestação de serviços públicos inscreve-se no conceito mais amplo de governo eletrônico. Além de gerar benefícios à administração pública direta ou indireta por meio da agilização das rotinas administrativas e da economia de escala com as contratualizações de fornecedores integradas entre órgãos, agências e secretarias, permite o rápido acesso às informações governamentais, gerando um ambiente de maior transparência e controle administrativos. A ampliação, ainda que seja reduzida (em torno de 90 mil pessoas são atendidas pelo programa dos Telecentros na atualidade), do acesso às informações governamentais pode produzir um efeito de governança da *res publica* muito positivo ao se incentivar o controle social e, ao mesmo tempo, pressionar por maior transparência administrativa pública.

Do ponto de vista da **eficiência**, com os Telecentros se buscou estabelecer parcerias – as quais atendem ao aspecto da economicidade do serviço ofertado – entre o governo municipal, grupos comunitários responsáveis pela gestão compartilhada, organizações da sociedade civil ou não-governamentais, que em alguns casos também cedem os espaços de instalação (39 dos 61 Telecentros são desse tipo).

Fonte: <http://www.telecentros.sp.gov.br> e testemunho de funcionário público do programa.

6. Considerações finais

Sabe-se que, no pós-1990, um dos desafios na administração pública brasileira foi e, ainda é, transformar estruturas burocráticas rígidas em organizações flexíveis que atendam ao trinômio eficiência-eficácia-efetividade na prestação dos serviços públicos em um ambiente de elevada escassez de recursos econômico-financeiros e de naturais constrangimentos político-institucionais.

Colocado o desafio, a reforma administrativa de 1995 buscou, entre seus objetivos, criar as condições – como a autonomia, por exemplo – para que o serviço público inovasse a sua cultura organizacional, em geral, e seu modelo de gestão, em particular, sob a égide de uma administração pública gerencial.

Neste contexto, a imagem dos serviços públicos de morosidade, descrédito e improdutividade, paulatinamente é modificada. No varejo de serviços públicos, por exemplo, as atividades cada vez mais desfocizam os processos e orientam-se para necessidades ou desejos do indivíduo, como cidadão – pela criação de valor público – ou como consumidor – pela criação de valor privado.

Visto que o gerencialismo no serviço público brasileiro está em construção, vale a pena buscar as *best practices* a fim de disseminar essas experiências como *benchmarking* para a reflexão e/ou ação no setor público.

Em relação a *best practices* no varejo de serviços públicos no país, indica-se o estudo de caso, que, conforme Stake (1994), conta a história da instituição, dá voz a seus atores, descobre particularidades e permite generalizações naturalísticas, além de desmistificar posições/conteúdos contidos nos veículos de comunicação oficiais. Isso evidencia que a agenda de pesquisa é ampla, diversificada e complexa, com muito para se estudar e produzir em torno desse objeto de estudo.

O que se propõe é o aprimoramento conceitual do varejo de serviços públicos e o melhoramento dos modelos de gestão das organizações públicas que o adotam, assim como o desenvolvimento de tal modelo nas organizações públicas que podem (ou devem) adotá-los.

Um estudo *in loco* nos casos apresentados nos *boxes* da seção 5, por exemplo, é uma oportunidade para se aprofundar essa frente de pesquisa na administração pública brasileira. Em trabalhos, tal como o proposto, é mister indagar:

- a) Se a organização (programa ou projeto, em se tratando de políticas públicas) tem o público-alvo como fim ou como meio.
- b) Se a organização (programa ou projeto, em se tratando de políticas públicas) substituiu a competição pela cooperação, promovendo a identidade coletiva e consciência social entre os atores.
- c) Se a organização (programa ou projeto, em se tratando de políticas públicas) desfocizou os controles e fortaleceu as responsabilidades, tornando a participação dos atores mais substantiva e menos instrumental.
- d) Se, enfim, a eficiência, eficácia e efetividade é retórica ou substância.

Concluindo, ressalta-se que, além dos mandatários determinarem a concepção e/ou implementação do *managerialism* nos serviços públicos, os técnicos e especialistas da administração pública – ou seja, a burocracia - devem também se mobilizar para essa orientação. Valores éticos e morais, sensibilidade para o contexto político da ação estatal, capacidade de liderança, orientação por resultados são algumas das diversas competências que se requerem dos gestores públicos na administração pública gerencial, ao contrário da rigidez racional-legal da administração pública burocrática.

7. Referências

- ALECIAN, Serge; FOUCHER, Dominique. **Guia de gerenciamento no setor público**. Rio de Janeiro: Revan; Brasília: ENAP, 2001.
- BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. **Reforma do estado para a cidadania**. São Paulo: 34; Brasília: ENAP, 1998.
- BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK, Peter. **Reforma do estado e administração pública gerencial**. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998.
- CAIDEN, Gerald. **Administrative reform comes of age**. New York: Walter de Gruyter, 1991.
- CHURCHILL, Gilbert; PETER, J. Paul. **Marketing: criando valor para os clientes**. São Paulo: Saraiva, 2003.
- FLEURY, Ana Paula. **Instrumentos gerenciais utilizados na administração pública com foco no cidadão**. Dissertação (Mestrado). Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2002. (Mimeografado).
- GADELHA, Simone. Cidadão ou consumidor? Painel setorial: empresas públicas. **Revista do Consumidor Moderno**, v. 7, n. 53, p. 36-42, 2001.
- KOTLER, Philip. **Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
- LEVY, Michael e WEITZ, Barton A. **Essentials of Retailing**. Boston: McGraw-Hill, 1996.
- LOVELOCK, Christopher; WRIGHT, Lauren. **Serviços: marketing e gestão**. São Paulo: Saraiva, 2002.
- OSBORNE, David e GAEBLER, Ted. **Reinventando o governo**. Brasília: MH Comunicação, 1994.
- RICHARDS, Sue. El paradigma del cliente en la gestión pública. **Gestión y Análisis de Políticas Públicas**, Madrid, n. 1, 1994.
- STAKE, Robert. Case Studies. In: DENZIN, R., LINCOLN, Y. (Org.). **Handbook of Qualitative Research**. London: Sage Publications, 1994, p. 435-454.

Submetido em 14 de fevereiro de 2005

Aprovado em 12 de julho de 2005